

Propiedades farmacológicas de *Annona muricata* como terapia alternativa en el tratamiento del cáncer: Revisión Sistemática

Pharmacological properties of Annona muricata as an alternative therapy in the treatment of cancer: Systematic review

Antonio Obregón-La Rosa^{1,*}, c23320@utp.edu.pe, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-1385-7682>

Sarela Alfaro-Cruz², salfaro@unab.edu.pe, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0001-7383-8056>

Resumen

[Objetivo] El objetivo fue determinar las propiedades farmacológicas y terapéuticas de la *Annona muricata*, como terapia alternativa o preventiva para el tratamiento del cáncer. **[Métodos]** Se realizó una búsqueda sistemática en 3 bases de datos (Scopus, Pubmed/MEDLINE y Web of Science) utilizando palabras claves y vocabularios controlados sobre *Annona muricata*, terapia alternativa o preventiva y tratamiento del cáncer, siguiendo la metodología de la declaración Prisma. Después de la búsqueda inicial, los estudios seleccionados se exportaron al gestor bibliográfico de referencias Mendeley. Para la extracción de los datos de los estudios incluidos, se utilizó el Excel, utilizándose un formulario referencial. **[Resultados]** 10 estudios fueron seleccionados, los cuales evidenciaron, el efecto farmacológico de los extractos de hojas de *Annona muricata* sobre las células cancerígenas diversas. Todos los estudios seleccionados, correspondieron a ensayos In vitro/In vivo. Asimismo, los estudios demostraron, la presencia de diversos compuestos bioactivos presentes en *Annona muricata*, los cuales le confieren un poder citotóxico y anticancerígeno. **[Conclusiones]** Los resultados de los estudios demostraron que la *Annona muricata*, es una planta que presenta un excelente potencial anticancerígeno y citotóxico, y puede ser utilizado como terapia alternativa o complementaria en diversos tipos de cáncer, ya que presenta una variedad de compuestos bioactivos, como las acetogeninas, compuestos fenólicos, flavonoides, alcaloides, entre otros, cuyo efecto principal es la apoptosis de células cancerígenas. Sin embargo, se requieren de mayores estudios, principalmente de intervención, para probar su efectividad en beneficio de la salud humana.

Palabras clave: *Annona muricata*; annonaceae; terapia alternativa; actividad citotóxica; flavonoides; acetogeninas, apoptosis, componentes bioactivos.

Abstract

[Objective] The objective was to determine the pharmacological and therapeutic properties of *Annona muricata* as an alternative or preventive therapy for the treatment of cancer. **[Methods]** A systematic search was performed in 3 databases (Scopus, Pubmed/MEDLINE and Web of Science) using keywords and controlled vocabularies on *Annona muricata*, alternative or preventive therapy and cancer treatment, following the methodology of the Prisma statement. After the initial search, the selected studies were exported to the bibliographic reference manager Mendeley. For data extraction of the included studies, Excel was used, using a reference form. **[Results]** Ten studies were selected,

* Autor para correspondencia

1 Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Tecnológica del Perú (UTP), Lima, Perú.

2 Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Barranca, Barranca, Perú.

which showed the pharmacological effect of *Annona muricata* leaf extracts on various cancer cells. All the selected studies corresponded to in vitro/in vivo assays. Likewise, the studies demonstrated the presence of several bioactive compounds present in *Annona muricata*, which confer cytotoxic and anticarcinogenic power. **[Conclusions]** The results of the studies showed that *Annona muricata* is a plant with excellent anticarcinogenic and cytotoxic potential, and can be used as an alternative or complementary therapy in various types of cancer, since it has a variety of bioactive compounds, such as acetogenins, phenolic compounds, flavonoids, alkaloids, among others, whose main effect is the apoptosis of cancer cells. However, further studies are required, mainly intervention studies, to prove its effectiveness for the benefit of human health.

Keywords: *Annona muricata*; annonaceae; alternative therapy; cytotoxic activity; flavonoids; acetogenins; apoptosis; bioactive compounds.

Introducción

La *Annona muricata*, comúnmente llamada graviola, soursop, guanabana, entre otros nombres comunes, es una planta tropical originaria de los andes sudamericanos, que pertenece a la familia de las *Annonaceas*, del orden de las Magnoliales y de la división Magnoliophyta (Gavamukulya et al., 2017). Los géneros de *Annona* comprenden más de 70 especies, siendo la *Annona muricata* la más cultivada (Pinto et al., 2005).

Las frutas de la *Annona muricata* son muy aceptadas en los lugares donde se cultiva, debido a su agradable sabor y aceptabilidad, y son muy utilizadas por la industria de los alimentos en la preparación de jugos, bebidas, néctares, helados, etc (Coria-Téllez et al., 2018). Una amplia gama de propiedades medicinales se ha asociado a diferentes partes de *A. muricata*, principalmente hojas y tallos, donde las comunidades indígenas la utilizan de forma tradicional, como medicina popular (Badrie & Schauss, 2010).

Investigaciones recientes, ha cobrado mucho interés en esta planta, debido a su alto potencial de nutrientes y de compuestos bioactivos, como los compuestos fenólicos (Jiménez et al., 2014), fibra dietaria y vitaminas entre otros (Anaya-Esparza et al., 2020; Quílez et al., 2018).

Numerosos estudios realizados en varias partes de la planta de *A. muricata*, validan su uso como anticancerígeno (Jepkorir et al., 2018; Yajid et al., 2018). Las investigaciones han revelado que *A. muricata* induce citotoxicidad, ya sea a través de la inhibición de la síntesis de ATP, mediante el bloqueo de los complejos mitocondriales, o mediante la promoción de la apoptosis, a través de la regulación de alfa-Bax y de Bcl-2, por lo cual se podría usar como un agente quimiopreventivo para el tratamiento del cáncer (Prasad et al., 2019).

El cáncer, se ha convertido en un importante problema de salud pública en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en el año 2020, más de 10 millones de muertes fueron debido al cáncer; asimismo, alrededor de 400,000 niños son diagnosticados con cáncer anualmente (Ferlay et al., 2021). Se espera que para el año 2040, se tenga 27.6 millones de nuevos casos y 16.3 millones de muertes por la enfermedad de cáncer (Ferlay et al., 2021).

La medicina complementaria y alternativa se define como medios de tratamiento que están fuera del alcance del tratamiento médico moderno (Yajid et al., 2018). Estos

tratamientos pueden utilizarse como agentes terapéuticos y preventivos para ayudar a combatir enfermedades físicas o mentales.

Por lo cual, sería interesante aprovechar, el uso de plantas medicinales de forma integral, como la *Annona muricata*, que podría utilizarse como un tratamiento alternativo en la enfermedad del cáncer, debido a sus propiedades medicinales (Yajid et al., 2018). El uso de medicina alternativa y complementaria, está ganando importancia actualmente, debido a su aplicación en el tratamiento de varias enfermedades comparadas con otros tipos de tratamientos (Salawu et al., 2009).

En ese orden de ideas, la presente revisión sistemática, busca estudiar las propiedades farmacológicas y terapéuticas estudiadas a partir de las partes de la planta de *Annona muricata* y evaluar su potencial de utilizarlo en la medicina alternativa o preventiva para el tratamiento del cáncer, por lo cual el objetivo de la presente investigación fue determinar las propiedades farmacológicas y terapéuticas de la *Annona muricata* como terapia alternativa o preventiva para el tratamiento del Cáncer.

Metodología

Criterio de elegibilidad

Se elaboró la estructura de la pregunta PICOS (Población, intervención, resultados, diseño del estudio), a partir de la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las propiedades farmacológicas y terapéuticas de la *Annona muricata*, como terapia alternativa o preventiva para el tratamiento del cáncer?

Primeramente, se identificaron los términos de búsqueda de la pregunta PICO (ver tabla 1).

Tabla 1.

Identificación de términos de búsqueda a partir de la pregunta PICO

P	Población	Annona muricata	Guanabana, “Annona muricata”, graviola, soursop, annona*
I	Intervención	Medicina alternativa Medicina preventiva	Alternative medicine, preventive medicine, preventive therapy, alternative therapy, “traditional medicinal uses”, herbal medicine, ethnomedicine, Phytomedicine
C	Comparación	----- -----	-----
O	Resultados	Tratamiento del cáncer	Bioactivity, Cytotoxicity, Phytochemical*, apoptosis, cytotoxicity, anti-inflammatory, Acetogenin*, neoplasia*, tumor*, cancer*, “Malignant neoplasm*”, “benign Neoplasm”

Nota: Fuente propia de la investigación

Posteriormente, los términos identificados se adecuaron para la búsqueda sistemática (ver tabla 2), para ello se utilizó los operadores booleanos (OR, AND, NOT) y los símbolos de truncamiento (*). Como límites de la búsqueda sistemática, se seleccionaron publicaciones de acceso libre entre los años 2015 al 2023, en el idioma inglés y español.

Tabla 2

Adecuación de los términos PICO para su búsqueda sistemática

P	(Guanabana OR “Annona muricata” OR graviola OR soursop OR annona*)
I	(“Alternative medicine” OR “preventive medicine” OR “preventive therapy” OR “alternative therapy” OR “traditional medicinal uses” OR “herbal medicine” OR ethnomedicine OR phytomedicine)
C	-----
O	(Bioactivity OR cytotoxicity OR phytochemical* OR apoptosis OR cytotoxicity OR anti-inflammatory OR acetogenin* OR neoplasia* OR tumor* OR cancer* OR “malignant neoplasm*” OR “benign neoplasm”)

Nota: Fuente propia de la investigación

Fuentes de información

Con el fin de garantizar una suficiente cobertura e identificar los artículos más relevantes se realizó la búsqueda sistemática en tres bases de datos Scopus, Pubmed/MEDLINE y Web of Science.

Estrategia de búsqueda

En este aspecto, se siguieron las recomendaciones de la declaración PRISMA (Elementos preferidos para revisiones sistemáticas y metaanálisis) (Moher et al., 2009; Page et al., 2021), utilizándose como criterios de inclusión y exclusión, lo mostrado en la tabla 3. Los criterios de inclusión consideraron cualquier estudio que considere: 1) la *Annona muricata* como medicina alternativa o terapéutica en el tratamiento del cáncer; 2) efecto de los compuestos bioactivos de la *Annona muricata* sobre el cáncer; 3) bioactividad y citotoxicidad de la *Annona muricata*. Asimismo, no se consideraron estudios sobre: 1) tratamientos alternativos o terapéuticos para tratamiento del cáncer con otros vegetales ni con subproductos preparados a base de alguna parte de la *Annona muricata*; 2) estudios que incluyan a la *Annona muricata* para otros tipos de tratamientos diferentes al cáncer; 3) reportes y series de casos, conference paper, artículos de revisión ni revisiones sistemáticas.

La revisión sistemática de la literatura fue completada en mayo del 2023.

Proceso de selección y extracción de los estudios

Después de la búsqueda inicial, los estudios seleccionados se exportaron al gestor bibliográfico de referencias Mendeley. Dos autores independientes (JFCC y RMMN) revisaron los títulos y resúmenes, y en caso de desacuerdo entre los dos revisores se contó con un tercer autor dirimente (ABB) quien evaluó y resolvió alguna discrepancia.

Para la extracción de los datos de los estudios incluidos, se utilizó el Excel, utilizándose siempre un tercer revisor (ABB) en caso de discrepancias. Se creo un formulario

de extracción de datos, tomando como referencia, las recomendaciones de Cochrane (Higgins et al., 2019).

Tabla 3

PICOs, criterios de Inclusión y exclusión

PICOs	Criterios de inclusión	Criterios de exclusión
P: Población, participantes o pacientes	Se incluyeron estudios sobre la especie <i>Annona muricata</i>	Otras especies de Annonaceas, diferentes de <i>Annona muricata</i> .
I: Intervención o exposición	Las intervenciones elegibles incluyeron cualquier tratamiento de medicina alternativa que incluya la planta y el fruto de <i>Annona muricata</i> en el tratamiento del cáncer.	- Estudios de tratamientos alternativos con otros vegetales ni con subproductos preparados a base de alguna parte de <i>Annona muricata</i> . - Estudios que incluyan a la <i>Annona muricata</i> para tratamientos alternativos diferentes al cáncer.
C: control	-----	
O: <i>outcomes</i> o resultados	- Estudios sobre el efecto de los compuestos bioactivos de <i>Annona muricata</i> sobre el cáncer. - Estudios sobre la bioactividad y la citotoxicidad de la <i>Annona muricata</i> , rerefidos al cáncer. - Estudios sobre las propiedades farmacológicas referidas al cáncer.	
S: Diseño del estudio	- Ensayos controlados aleatorio individuales o grupales. - Estudios observacionales como caso-control, cohorte, estudios transversales y ecológicos. - Literatura gris - Estudios In vivo/In vitro	Reportes y series de casos, conference papes, artículos de revisión ni revisiones sistemáticas.

Nota: Fuente propia de la investigación

Resultados

Selección de estudios

En total, se identificaron 216 estudios, obtenidos a partir de 3 bases de datos (Pubmed, Scopus y Web of Science). Después de eliminar 20 duplicados, quedaron 196 artículos para revisión de títulos y resúmenes, y 116 fueron excluidos por no cumplir con los criterios de inclusión. Por lo tanto, 80 artículos se sometieron a una evaluación de texto completo de su elegibilidad. En 10 artículos, la población no incluyó exclusivamente estudios sobre la especie *Annona muricata*, 30 no cumplieron con el criterio de intervención referido a estudios

sobre el cáncer, 5 no cumplieron con el criterio de resultado y 25 no cumplieron con el tipo de diseño de estudios considerados. Al final, se seleccionaron 10 estudios que fueron elegibles para una revisión narrativa completa (ver figura 1).

Características de los estudios

Todos los estudios seleccionados correspondieron a ensayos In vitro/In vivo (ver tabla 4). Cinco estudios estudiaron el cáncer de mama (Hadisaputri et al., 2021; Kim et al., 2018; Merlín-Lucas et al., 2021; Prasad et al., 2019; Syed Najmuddin et al., 2016) y dos el cáncer de colon (Liu et al., 2016; Moghadamtousi, Rouhollahi, et al., 2015). Un estudio sobre cáncer cervical (Qorina et al., 2020), otro sobre cáncer de piel (Chamcheu et al., 2018) y un estudio sobre el cáncer de próstata (Sun et al., 2017). Los estudios fueron cuasiexperimentales, la mayoría correspondieron a los efectos del extracto de hojas de *A. muricata* sobre el cáncer. Un estudio (Sun et al., 2017) evaluó los efectos del extracto del tallo y otro (Prasad et al., 2020), evaluó los efectos de la pulpa y semilla de *A. muricata* sobre el cáncer.

Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA. Adaptado de Page et al. (2021)

Tabla 4
Características de los estudios seleccionados

Características de los estudios			Resultados	
Autor, año	Tipo de Estudio	Objetivo	Tipo de cáncer	Resultados
Qorina et al. (2020)	Ensayo In vitro	Analizar la potencia de hojas de <i>A. muricata</i> como nuevo tratamiento alternativo para el cáncer de cuello uterino.	Cáncer cervical	Actividad citotóxica contra células HeLa cervicales.
Moghadamtousi, Rouhollahi, et al. (2015)	Ensayo In vivo	Evaluar propiedades quimiopreventivas de hojas de <i>A. muricata</i> en focos de criptas aberrantes colónicas inducidas por azoximetano (ACF) en ratas.	Cáncer de colon	Reducción de la formación de ACF en el colon. Aumento en niveles de antioxidantes enzimáticos y disminución en el nivel de malonaldehído del tejido de colon.
Liu et al. (2016)	Ensayo In vitro	Estudiar mecanismos moleculares subyacentes a la apoptosis de células de cáncer de hígado provocada por el extracto de hojas de <i>A. muricata</i> .	Cáncer de hígado Cáncer de colon	El extracto inhibió la viabilidad de células HepG de cáncer de hígado y HCT116 de cáncer de colon; asimismo, desencadena la apoptosis.
Hadisaputri et al. (2021)	Ensayo in vivo	Estudiar el efecto citotóxico de extracto de hoja de <i>A. muricata</i> usando MCF7 células cancerosas de mama.	Cáncer de mama	El tratamiento de las células de cáncer de mama utilizando la fracción de acetato de etilo de la hoja de <i>A. muricata</i> , produce un mayor nivel de citotoxicidad.
Kim et al. (2018)	Ensayo In vitro	Investigar los efectos del extracto crudo de graviola in vitro en células de cáncer de mama; en particular, identificar un agente contra el cáncer de mama triple negativo (TNBC).	Cáncer de mama	El extracto crudo de las hojas de graviola indujo apoptosis mitocondrial, proliferación celular suprimida y disminución de la motilidad celular en células TNBC MDA-MB-231.
Chamcheu et al. (2018)	In vitro/In vivo	Se investigaron los efectos de un extracto en polvo de graviola, sobre dos líneas celulares de cáncer de piel.	Cáncer de piel	El extracto de hoja/tallo de graviola puede inhibir la proliferación celular, la motilidad y la clonogenicidad, inducir la apoptosis.
Merlín-Lucas et al. (2021)	In vitro/In vivo	Se evaluó la actividad citotóxica de extractos etanólicos de <i>A. muricata</i> recolectados en Acapulco y Tecpan, en el estado de Guerrero por vía oral en	Cáncer de mama	La rutina y otros flavonoides como la nicotiflorina y la narcisina presentes en el extracto pueden ser responsables de las actividades citotóxicas y antitumoral.

		ratones Balb/c inoculados con células 4T1		
Sun et al. (2017)	In vitro/In vivo	Determinar nuevas acetogeninas en <i>Annona muricata</i> y evaluar su potencial contra el cáncer	varios	Nuevas especies de acetogeninas; asimismo se evaluó su potencial antiproliferativo contra el cáncer de próstata.
Prasad et al. (2020)	Ensayo In vivo	Estudiar las propiedades anticancerígenas de los fitoquímicos extraídos de la pulpa y semilla de <i>A. muricata</i> . Se evaluaron los efectos antiproliferativos y anticancerígenos del extracto crudo de <i>A. muricata</i> en líneas celulares de cáncer de mama.	Cáncer de mama	Potencial antioxidante, antiinflamatorio y anticancerígenos de los extractos de pulpa y semilla de <i>A. muricata</i> . Se redujo el tamaño y el peso del tumor, mostró características antimetastásicas e indujo la apoptosis in vitro e in vivo de las 4 células T1.
Syed Najmuddin et al. (2016)	Ensayo In vivo	Se evaluaron los efectos antiproliferativos y anticancerígenos del extracto crudo de <i>A. muricata</i> en líneas celulares de cáncer de mama.	Cáncer de mama	características antimetastásicas e indujo la apoptosis in vitro e in vivo de las 4 células T1.

Nota: Fuente propia de la investigación

Compuestos anticancerígenos presentes en *Annona muricata*

La Tabla 5, detalla los estudios que relacionan los compuestos cancerígenos presentes en la *Annona muricata* y sus efectos sobre los diversos tipos de cáncer estudiados. [Moghadamtousi, Rouhollahi, et al. \(2015\)](#) y [Sun et al. \(2017\)](#), señalan que el principal compuesto cancerígeno presente en la *Annona muricata* corresponde a la annomuricina, que pertenece a los acetogeninas. Por otro lado, [Merlín-Lucas et al. \(2021\)](#) hacen referencia que los extractos de hojas de *A. muricata* presentan una variedad de compuestos bioactivos como los flavonoides, rutina, narcisina, nicotiflorina, que tiene una alta actividad citotóxica y antimoral, sobre las células cancerígenas.

[Prasad et al. \(2020\)](#) encontraron en el extracto de pulpa de *A. muricata* la presencia de fenoles, esteroides, taninos, flavonoides, terpenoides, glicósidos, alcaloides, carbohidratos y proteínas, como constituyentes fitoquímicos.

Tabla 5

Compuestos Cancerígenos presentes en la *Annona muricata* con potencial farmacológico

Autor (año), país	Parte utilizada	Compuestos encontrados	Actividad farmacológica	Mecanismo de Acción	Resultado
Moghadamtousi, Rouhollahi et al. (2015)	Hojas	Annomuricina E	Actividad Citotóxica	La annomuricina E inhibió el crecimiento de las células HT-29 y la detención del ciclo celular G1 y la inducción temprana de apoptosis en células HT-29.	El efecto farmacológico de hojas de <i>A. muricata</i> podría deberse en parte a la presencia de annomuricina E. Esta acetogenina suprime la proliferación de células HT-29 selectivamente e indujo apoptosis que se

					asoció con G1 detención del ciclo celular y vías mediadas por mitocondrias.
Merlín-Lucas et al. (2021)	Hojas	Flavonoides, rutina, narcisina, nicotiflorina	Actividad Citotóxica y antitumoral	Los flavonoides son responsables de las actividades citotóxicas antitumorales	Los flavonoides interfieren en la iniciación, promoción y progresión del cáncer modulando diferentes enzimas y receptores.
Sun et al. (2017)	Hojas Tallo	Annonamicina A Annonamicina B Annonamicina C Annonamicina D Annonacina	Actividad Antiproliferativa	Annonamicinas A, B, C y D y Annonacina inhiben las células PC-3 de cáncer de próstata.	Annonamicinas A, B, C y D y Annonacina, presentaron actividad antiproliferativa contra células de cáncer de próstata.
Prasad et al. (2020)	Pulpa Semilla	Compuestos fenólicos Taninos Alcaloides Flavonoides Esteroles Terpenoides Carbohidratos Proteínas	Actividad Antioxidante y Actividad antiinflamatoria	Los antioxidantes ejercen un potente efecto estabilizador de las membranas citoplasmáticas de los glóbulos rojos.	El potencial antioxidante y antiinflamatorio, indica la presencia de fitoquímicos con posible potencial anticancerígeno.

Nota: Fuente propia de la investigación

Propiedades farmacológicas y efectos contra el cáncer

Los resultados sobre las propiedades farmacológicas identificadas en *A. muricata* de acuerdo al tipo de cáncer estudiado son presentadas en la tabla 6.

[Qorina et al. \(2020\)](#) estudiaron la potencia del extracto de hojas de *A. muricata* para evaluar su eficacia sobre el cáncer cervical, encontrando un fuerte poder citotóxico sobre células de Cáncer de cuello uterino HeLa.

Por otro lado, [Moghadamtousi, Rouhollahi, et al. \(2015\)](#) encontraron un marcado efecto citotóxico en extractos de hojas de *A. muricata* usando como disolvente el extracto de acetato de etilo sobre focos de criptas aberrantes de cólon (ACF) inducidas por azoximetano en ratas. En un estudio previo [Moghadamtousi et al. \(2014\)](#) demostraron que el extracto de acetato de etilo de hojas de *A. muricata* presentó un efecto citotóxico en la línea celular A549 induciendo la apoptosis.

[Liu et al. \(2016\)](#) indicaron que el extracto de etanol de las hojas de *Annona muricata* L. causa apoptosis en células de cáncer de hígado a través de la vía del estrés del retículo endoplasmático, señalando a esta planta como una terapia alternativa o complementaria para el cáncer.

Tabla 6

Propiedades farmacológicas presente en extractos de *A. muricata* según el tipo de cáncer evaluado

Autor (año), país	Tipo de Cáncer	Modelo usado	Concentración	Extracto de <i>A. muricata</i>	Actividad farmacológica
Qorina et al. (2020)	Cáncer cervical	In vitro Células de Cáncer de cuello uterino HeLa	IC ₅₀ : 35.51 µg/mL	Extracto de hojas de <i>A. muricata</i>	Actividad citotóxica
Moghadamtousi, Rouhollahi, et al. (2015)	Cáncer de colon	In vivo/ In vitro: Línea celular de cáncer de colon HT-29	IC ₅₀ : 1.62 µg/mL después de 48 horas	Extracto de hojas de <i>A. muricata</i>	Actividad citotóxica
Liu et al. (2016)	Cáncer de hígado	In vitro Células de Cáncer de hígado HepG2	IC ₅₀ : 150 µg/mL después de 24 horas	Extracto de hojas de <i>A. muricata</i>	Actividad cancerígena: Apoptosis
Hadisaputri et al. (2021)	Cáncer de mama	In vitro Células de Cáncer de mama MCF7	IC ₅₀ : 2.86 µg/mL después de 6 horas	Extracto de hojas de <i>A. muricata</i>	Actividad citotóxica Actividad antiproliferativa
Kim et al. (2018)	Cáncer de mama	In vitro Células de Cáncer de mama MCF8 y TNBC MDA-MB-231	IC ₅₀ : 200 µg/mL después de 48 horas	Extracto de hojas de <i>A. muricata</i>	Apoptosis Suprime proliferación celular Disminuye motilidad celular
Merlín-Lucas et al. (2021)	Cáncer de mama	In vitro/In vivo:	Actividad: citotóxica: IC ₅₀ : 0.759-0.792 µg/mL Actividad antitumoral: IC ₅₀ : 10.8-12.1 mg/Kg	Extracto de hojas de <i>A. muricata</i>	Actividad citotóxica Actividad antitumoral
Prasad et al. (2020)	Cáncer de mama	In vitro: Células de Cáncer de mama MDA-MB-231 y MCF-7	Actividad antioxidante: IC ₅₀ : 320 µg/mL después de 24 horas	Extracto de pulpa de fruta de <i>A. muricata</i> Extracto de semillas de fruta de <i>A. muricata</i>	Actividad antioxidante Actividad antiinflamatoria Actividad anticáncer

Syed Najmuddin et al. (2016)	Cáncer de mama	In vitro: Células de Cáncer de mama MCF- 7, MDA- MB-231, 4 T1	IC50: MCF-7=220 µg/mL MDA-MB- 231= 350 µg/mL 4 T1= 250 µg/mL	Extracto de hojas de A. muricata	Actividad antiproliferativa Actividad anticáncer
------------------------------	----------------	---	---	--	---

Nota: Fuente propia de la investigación

Cabe precisar, que varios estudios ([Hadisaputri et al., 2021](#); [Kim et al., 2018](#); [Merlín-Lucas et al., 2021](#); [Prasad et al., 2020](#); [Syed Najmuddin et al., 2016](#)) demostraron el potencial que tiene el extracto de *Annona muricata* sobre el cáncer de mama.

El potencial antioxidante, antiinflamatorio, antitumoral y antiproliferativo, de los extractos de hojas, pulpa y semillas del fruto *Annona muricata*, se debe principalmente a la capacidad que tiene los compuestos bioactivos presentes en esta planta de actuar sobre las células cancerígenas del cáncer de mama.

Discusión

Hallazgos principales

La *Annona muricata* conocida como graviola es una planta que se ha utilizado desde hace mucho tiempo para tratar muchas enfermedades, dentro de ellas el cáncer. De la búsqueda sistemática realizada se evidencia que la mayoría de los estudios fueron realizados principalmente de la hoja, bajo la forma de un extracto In vitro o In vivo, a partir de un solvente orgánico.

Todos los estudios encontrados demostraron que el extracto de hojas, tallo o pulpa de *A. muricata* presentaron evidencia de actuar como un anticancerígeno; debido principalmente a los compuestos bioactivos presentes, sin embargo, se requieren de estudios de intervención, con el fin de probar sus propiedades farmacológicas en el tratamiento del cáncer y ser utilizado como una terapia alternativa, destinada al tratamiento alternativo de esta enfermedad, que ocasiona millones de muertes a nivel mundial.

Compuestos anticancerígenos presentes en la *Annona muricata*

Según [Gavamukulya et al. \(2017\)](#), *A. muricata* contiene 212 compuestos bioactivos que incluyen acetogeninas, alcaloides y ácidos fenólicos.

Mas de 120 acetogeninas fueron identificados en extractos de *A. muricata* de diferentes partes de la planta, como hojas, tallos, raíces y pulpa ([Alali et al., 1999](#); [Chang et al., 2003](#); [Jaramillo et al., 2000](#); [Li et al., 2001](#); [Liaw et al., 2002](#); [Ragasa et al., 2012](#)).

Las acetogeninas anonáceas son sustancias cerosas formadas por derivados de ácidos grasos de cadena larga donde hasta tres anillos de tetra hidrofuranos (THF), a veces rodeados por grupos hidroxilo, conforman un núcleo polar ([Bermejo et al., 2005](#); [Chang et al., 2003](#); [Takahashi et al., 2008](#); [Zafra-Polo et al., 1996](#)).

Dentro de las acetogeninas, se encuentran la annonamuricina E, un compuesto estudiado por [Moghadamtousi, Rouhollahi, et al. \(2015\)](#), quienes suprimieron las células HT-

29, que indujo a la apoptosis, deteniendo el ciclo celular G1 y las vías mediadas por las mitocondrias.

Las acetogeninas anonáceas son moléculas anticancerígenas que causan la muerte de las células tumorales por diferentes mecanismos. Su flexibilidad bioactiva se refleja en su capacidad para regular el ciclo celular mediante la detención de células en fase G1, promoviendo la apoptosis por la inhibición de diversas proteínas, e incluso inducir la autofagia (Jacobó-Herrera et al., 2019).

Un estudio reportó que la acetogenina es una potente neurotoxina, que tiene el potencial de causar desordenes neurodegenerativos (Escobar-Khondiker et al., 2007). La acetogenina provoca un aumento en la proteína Tau fosforilada, que se asocia con la tauopatía neurodegenerativa (Höllerhage et al., 2015).

El mecanismo de acción de la actividad citotóxica de la acetogenina es la inhibición del complejo mitocondrial I (Lannuzel et al., 2002) y la inhibición de la NADH oxidasa unida a ubiquinona en membranas plasmáticas de células cancerosas que causan apoptosis (Alali et al., 1999).

Asimismo, diversos estudios han demostrado la presencia de varios fitoconstituyentes y compuestos bioactivos, incluidos los alcaloides, megastigmanes, triglicósidos de flavonol, fenoles, ciclopéptidos y aceites esenciales, presente en especies de *Annona muricata*, que le confiere su bioactividad contra varias enfermedades, incluidas dentro de ellas, el cáncer (Jiménez et al., 2014; Kossouh et al., 2007; Matsushige et al., 2012; Moghadamtousi, Fadaeinasab, et al., 2015; Pélissier et al., 1994).

Además, *A. muricata* presenta carotenoides, amidas como N-p-cumaroil tiramina, vitaminas y ciclopéptidos (Li et al., 1998; Wélé et al., 2005; Wu et al., 1995).

Otro de los componentes importantes en *A. muricata* corresponde a los polifenoles, siendo la quercetina y el ácido gálico sus principales componentes (Correa Gordillo et al., 2012; Nawwar et al., 2012).

Correa Gordillo et al. (2012), reportaron en pulpa de *A. muricata* la presencia de flavonoides y de compuestos antioxidantes lipofílicos, como los tocoferoles y tocotrienoles. Es de precisar que los componentes fenólicos son considerados como los mayores fitoquímicos que son responsables de la actividad antioxidante de la *A. muricata* (George et al., 2015).

Propiedades farmacológicas de la *A. muricata* y sus efectos contra el Cáncer

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos (NIH), el extracto crudo de una planta herbácea debe presentar in vitro un IC₅₀ menor de 20 µg/mL, para ser considerado un compuesto con Actividad citotóxica (Pieme et al., 2014); no obstante, Osorio et al. (2007) señalan que el extracto con IC₅₀ menor de 10 µg/mL puede ser considerado con alta actividad citotóxica. Según la Tabla 6, los estudios relacionados para evaluar la actividad citotóxica, como los realizados por Moghadamtousi, Rouhollahi, et al. (2015) (IC₅₀: 1.62 µg/mL); Hadisaputri et al. (2021) (IC₅₀: 1.62 µg/mL) y Merlín-Lucas et al. (2021) (0.759-0.792 µg/mL); reportaron valores menores a lo reportado por el NIH; con excepción de Qorina et al. (2020) (IC₅₀: 35.51 µg/mL) quien reportó un valor mayor.

Estudios sobre la actividad apoptótica de los extractos de *A. muricata*, fueron demostrados por Liu et al. (2016) y Kim et al. (2018). De acuerdo con Liu et al. (2016) su análisis proteómico reveló 14 proteínas sensibles al tratamiento por el extracto de hojas de

A. muricata. Los resultados sugieren que el estrés del retículo endoplasmático (ER) es la ruta que se basa la apoptosis inducida por el extracto, que se evidencia por un aumento de los niveles de proteína de GRP94, HSP70 y PDI. Estas tres proteínas son chaperonas del ER involucrados en la regulación del estrés (Sozen et al., 2015).

De igual forma Kim et al. (2018) señalan que los ingredientes activos en el extracto de *A. muricata* presentan un marcado efecto anticancerígeno en células MDA-MB-231 TNBC de cáncer de mama, inhibiendo la metástasis.

La apoptosis es una estrategia natural de muerte celular que elimina células innecesarias o dañadas, esta muerte celular programada, es integral para el desarrollo normal y la homeostasis tisular en la mayoría de los organismos multicelulares (Tait & Green, 2010). Los principales genes implicados en este proceso son p53 y la familia bcl-2; el primero es un tumor supresor, mientras que el último podría ser proapoptótico (BAD, BAX y BAK, entre otros) (Sozen et al., 2015). La función principal de p53 es prevenir la replicación de células con ADN dañado. Por lo tanto, p53 está inactivo, y las células dañadas continúan creciendo y replicándose mutaciones en el ADN, que resultan en enfermedades como el cáncer (Igney & Krammer, 2002; Okada & Mak, 2004).

Varios estudios sobre las propiedades anticancerígenas de los extractos de *A. muricata*, han observado la inducción de la apoptosis (Rady et al., 2018). Pieme et al. (2014) señalan que los extractos de *A. muricata* inducen la apoptosis debido a la generación de especies reactiva de oxígeno (ROS) y de reguladores de proteínas Bcl-2. El regulador BAX Bcl-2, son proteínas anti apoptóticas que suprimen la función de la apoptosis, mientras que BAX son proteínas que median la fuga de factores proapoptóticos, incluidos el citocromo c, Ca²⁺ y la proteína mitocondrial Smac/DIABLO en el citosol a través de la dimerización y translocación a la membrana mitocondrial externa (Asare et al., 2015).

Moghadamtousi, Rouhollahi, et al. (2015) señalan que la apoptosis bioquímica implica una redistribución transversal de la fosfatidilserina en la membrana plasmática externa que surge durante la apoptosis temprana.

Otros beneficios de *A. muricata* relacionados con la salud

Los extractos de *A. muricata*, además de presentar efectos quimiopreventivos y quimioterapéuticos como lo demostrado anteriormente, presenta una serie de propiedades farmacológicas demostradas, como antiinflamatorios (Roslida et al., 2010), antinociceptivas (de Sousa et al., 2010; Hamid et al., 2012; Ishola et al., 2014), antioxidantes (Correa Gordillo et al., 2012; Olas, 2023), antimicrobianos (Bento et al., 2013; Padma et al., 1998; Solomon-Wisdom et al., 2014; Vieira et al., 2010), antiparasitarios (Bories et al., 1991). Asimismo, presentan propiedades hepaprotectoras, antidiabéticas e hipotensoras (Adewole & Ojewole, 2009; Passos et al., 2015).

Fortalezas y limitaciones

Esta revisión sistemática fue redactada siguiendo las directrices PRISMA (Page et al., 2021), no obstante el protocolo no fue registrado previamente. Una limitante del presente estudio, es la falta de estudios de intervención, lo que no se pudo evidenciar en la búsqueda sistemática realizada.

Conclusiones

Esta revisión sistemática, confirma que la *Annona muricata* es una planta con un excelente potencial anticancerígeno y citotóxico, y que puede ser utilizado como terapia alternativa o complementaria de diversos tipos de cáncer; sin embargo, se requieren de mayores estudios, principalmente de intervención para probar sus efectos en beneficio de la salud humana. Asimismo, esta planta presenta una variedad de compuestos bioactivos, con propiedades toxicológicas y anticancerígenas, como las acetogeninas, compuestos fenólicos, flavonoides, alcaloides, entre otros; siendo las acetogeninas, las más importantes ya que, los estudios señalan como principal efecto, la apoptosis celular de células cancerígenas y se espera que los estudios futuros identifiquen nuevas entidades de andamiaje fitoquímico que aún no se han identificado en *A. muricata*.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener algún conflicto de interés.

Declaración de la contribución de los autores

Los dos autores afirmamos que se leyó y aprobó la versión final de este artículo.

El porcentaje total de contribución para la conceptualización, preparación y corrección de este artículo fue el siguiente: A.O.L.R. 70 % y S.A.C. 30 %.

Declaración de disponibilidad de los datos

Los datos que respaldan los resultados de este estudio serán puestos a disposición por el autor correspondiente [A.O.L.R], previa solicitud razonable.

Referencias

- Adewole, S. O., & Ojewole, J. A. O. (2009). Protective effects of *Annona muricata* Linn. (Annonaceae) leaf aqueous extract on serum lipid profiles and oxidative stress in hepatocytes of streptozotocin-treated diabetic rats. *African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines*, 6(1). <https://doi.org/10.4314/ajtcam.v6i1.57071>
- Alali, F. Q., Liu, X. X., & McLaughlin, J. L. (1999). Annonaceous acetogenins: Recent progress. In *Journal of Natural Products* (Vol. 62, Issue 3). <https://doi.org/10.1021/np980406d>
- Anaya-Esparza, L. M., García-Magaña, M. de L., Abraham Domínguez-Ávila, J., Yahia, E. M., Salazar-López, N. J., González-Aguilar, G. A., & Montalvo-González, E. (2020). Annonas: Underutilized species as a potential source of bioactive compounds. *Food Research International*, 138(June). <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2020.109775>
- Asare, G. A., Afriyie, D., Ngala, R. A., Abutiati, H., Doku, D., Mahmood, S. A., & Rahman, H. (2015). Antiproliferative activity of aqueous leaf extract of *Annona muricata* L. on the prostate, BPH-1 cells, and some target genes. *Integrative Cancer Therapies*,

- 14(1). <https://doi.org/10.1177/1534735414550198>
- Badrie, N., & Schauss, A. G. (2010). Soursop (*Annona muricata* L.): Composition, nutritional value, medicinal uses, and toxicology. *Bioactive Foods in Promoting Health, January*, 621–643. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-374628-3.00039-6>
- Bento, E. B., Matias, E. F. F., Brito, F. E., Oliveira, D. R., Coutinho, H. D. M., Costa, J. G. M., Kerntopf, M. R., & Menezes, I. R. A. (2013). Association between food and drugs: Antimicrobial and synergistic activity of *Annona muricata* L. *International Journal of Food Properties*, 16(4), 738–744. <https://doi.org/10.1080/10942912.2011.565905>
- Bermejo, A., Figadère, B., Zafra-Polo, M. C., Barrachina, I., Estornell, E., & Cortes, D. (2005). Acetogenins from annonaceae: Recent progress in isolation, synthesis and mechanisms of action. In *Natural Product Reports* (Vol. 22, Issue 2). <https://doi.org/10.1039/b500186m>
- Bories, C., Loiseau, P., Cortes, D., Myint, S. H., Hocquemiller, R., Gayral, P., Cave, A., & Laurens, A. (1991). Antiparasitic activity of *Annona muricata* and *Annona cherimolia* seeds. *Planta Medica*, 57(5). <https://doi.org/10.1055/s-2006-960143>
- Chamcheu, J. C., Rady, I., Chamcheu, R. C. N., Siddique, A. B., Bloch, M. B., Mbeumi, S. B., Babatunde, A. S., Uddin, M. B., Noubissi, F. K., Jurutka, P. W., Liu, Y. Y., Spiegelman, V. S., Whitfield, G. K., & El Sayed, K. A. (2018). Graviola (*Annona muricata*) exerts anti-proliferative, anti-clonogenic and pro-apoptotic effects in human non-melanoma skin cancer UW-BCC1 and A431 cells in vitro: Involvement of hedgehog signaling. *International Journal of Molecular Sciences*, 19(6). <https://doi.org/10.3390/ijms19061791>
- Chang, F. R., Liaw, C. C., Lin, C. Y., Chou, C. J., Chiu, H. F., & Wu, Y. C. (2003). New adjacent bis-tetrahydrofuran annonaceous acetogenins from *Annona muricata*. *Planta Medica*, 69(3). <https://doi.org/10.1055/s-2003-38485>
- Coria-Téllez, A. V., Montalvo-González, E., Yahia, E. M., & Obledo-Vázquez, E. N. (2018). *Annona muricata*: A comprehensive review on its traditional medicinal uses, phytochemicals, pharmacological activities, mechanisms of action and toxicity. *Arabian Journal of Chemistry*, 11(5), 662–691. <https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2016.01.004>
- Correa Gordillo, J., Ortiz, D., Larrahondo, J. E., Sánchez Mejía, M., & Pachón, H. (2012). Actividad antioxidante en guanábana (*Annona muricata* L.). *Boletín Latinoamericano y Del Caribe de Plantas Medicinales y Aromaticas*, 11(2), 111–126. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85622734002>
- de Sousa, O. V., Vieira, G. D. V., de Pinho, J. de J. R. G., Yamamoto, C. H., & Alves, M. S. (2010). Antinociceptive and anti-inflammatory activities of the ethanol extract of *Annona muricata* L. leaves in animal models. *International Journal of Molecular Sciences*, 11(5). <https://doi.org/10.3390/ijms11052067>
- Escobar-Khondiker, M., Höllerhage, M., Muriel, M. P., Champy, P., Bach, A., Depienne, C., Respondek, G., Yamada, E. S., Lannuzel, A., Yagi, T., Hirsch, E. C., Oertel, W. H., Jacob, R., Michel, P. P., Ruberg, M., & Höglinger, G. U. (2007). Annonacin, a natural mitochondrial complex I inhibitor, causes tau pathology in cultured neurons. *Journal of Neuroscience*, 27(29). <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1644-07.2007>
- Ferlay, J., Colombet, M., Soerjomataram, I., Parkin, D. M., Piñeros, M., Znaor, A., & Bray, F. (2021). Cancer statistics for the year 2020: An overview. *International Journal of*

- Cancer*, 149(4), 778–789. <https://doi.org/10.1002/ijc.33588>
- Gavamukulya, Y., Wamunyokoli, F., & El-Shemy, H. A. (2017). *Annona muricata*: Is the natural therapy to most disease conditions including cancer growing in our backyard? A systematic review of its research history and future prospects. *Asian Pacific Journal of Tropical Medicine*, 10(9), 835–848. <https://doi.org/10.1016/j.apjtm.2017.08.009>
- George, V. C., Kumar, D. R. N., Suresh, P. K., & Kumar, R. A. (2015). Antioxidant, DNA protective efficacy and HPLC analysis of *Annona muricata* (soursop) extracts. *Journal of Food Science and Technology*, 52(4). <https://doi.org/10.1007/s13197-014-1289-7>
- Hadisaputri, Y. E., Habibah, U., Abdullah, F. F., Halimah, E., Mutakin, M., Megantara, S., Abdulah, R., & Diantini, A. (2021). Antiproliferation activity and apoptotic mechanism of soursop (*Annona muricata* L.) leaves extract and fractions on mcf7 breast cancer cells. *Breast Cancer: Targets and Therapy*, 13, 447–457. <https://doi.org/10.2147/BCTT.S317682>
- Hamid, R. A., Foong, C. P., Ahmad, Z., & Hussain, M. K. (2012). Antinociceptive and anti-ulcerogenic activities of the ethanolic extract of *Annona muricata* leaf. *Revista Brasileira de Farmacognosia*, 22(3). <https://doi.org/10.1590/S0102-695X2012005000001>
- Higgins, J. P. T., Thomas, J., Chandler, J., Cumpston, M., Li, T., Page, M. J., & Welch, V. A. (2019). Cochrane handbook for systematic reviews of interventions. In *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*. <https://doi.org/10.1002/9781119536604>
- Höllerhage, M., Rösler, T. W., Berjas, M., Luo, R., Tran, K., Richards, K. M., Sabaa-Srur, A. U., Maia, J. G. S., Moraes, M. R. De, Godoy, H. T., Höglinger, G. U., & Smith, R. E. (2015). Neurotoxicity of Dietary Supplements from Annonaceae Species. *International Journal of Toxicology*, 34(6). <https://doi.org/10.1177/1091581815602252>
- Igney, F. H., & Krammer, P. H. (2002). Death and anti-death: Tumour resistance to apoptosis. In *Nature Reviews Cancer* (Vol. 2, Issue 4). <https://doi.org/10.1038/nrc776>
- Ishola, I. O., Awodele, O., Olusayero, A. M., & Ochieng, C. O. (2014). Mechanisms of analgesic and anti-inflammatory properties of *Annona muricata* Linn. (Annonaceae) fruit extract in rodents. *Journal of Medicinal Food*, 17(12). <https://doi.org/10.1089/jmf.2013.0088>
- Jacobo-Herrera, N., Pérez-Plasencia, C., Castro-Torres, V. A., Martínez-Vázquez, M., González-Esquinca, A. R., & Zentella-Dehesa, A. (2019). Selective Acetogenins and Their Potential as Anticancer Agents. *Frontiers in Pharmacology*, 10(July), 1–12. <https://doi.org/10.3389/fphar.2019.00783>
- Jaramillo, M. C., Arango, G. J., González, M. C., Robledo, S. M., & Velez, I. D. (2000). Cytotoxicity and antileishmanial activity of *Annona muricata* pericarp. *Fitoterapia*, 71(2). [https://doi.org/10.1016/S0367-326X\(99\)00138-0](https://doi.org/10.1016/S0367-326X(99)00138-0)
- Jepkorir, M., Ambundo, T., Ngule, C., Ndungu, J., Njuguna, D., Mbugua, R., Chepngetich, J., & Mwitari, P. (2018). Phytochemical Screening and in vitro Antiproliferative Activity of the Fruit of *Annona muricata* and *Abelmoschus esculentus* Pods against Selected Cancer Cell Lines. *Journal of Complementary and Alternative Medical Research*, 5(3). <https://doi.org/10.9734/jocamr/2018/41248>

- Jiménez, V. M., Gruschwitz, M., Schweiggert, R. M., Carle, R., & Esquivel, P. (2014). Identification of phenolic compounds in soursop (*Annona muricata*) pulp by high-performance liquid chromatography with diode array and electrospray ionization mass spectrometric detection. *Food Research International*, 65(PA). <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2014.05.051>
- Kim, J. Y., Dao, T. T. P., Song, K., Park, S. B., Jang, H., Park, M. K., Gan, S. U., & Kim, Y. S. (2018). *Annona muricata* Leaf Extract Triggered Intrinsic Apoptotic Pathway to Attenuate Cancerous Features of Triple Negative Breast Cancer MDA-MB-231 Cells. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, 2018. <https://doi.org/10.1155/2018/7972916>
- Kossouh, C., Moudachirou, M., Adjakidje, V., Chalchat, J. C., & Figuérédo, G. (2007). Essential oil chemical composition of *annona muricata* l. leaves from Benin. *Journal of Essential Oil Research*, 19(4). <https://doi.org/10.1080/10412905.2007.9699288>
- Lannuzel, A., Michel, P. P., Caparros-Lefebvre, D., Abaul, J., Hocquemiller, R., & Ruberg, M. (2002). Toxicity of annonaceae for dopaminergic neurons: Potential role in atypical parkinsonism in Guadeloupe. In *Movement Disorders* (Vol. 17, Issue 1). <https://doi.org/10.1002/mds.1246>
- Li, C. M., Tan, N. H., Zheng, H. L., Mu, Q., Hao, X. J., He, Y. N., & Zou, J. (1998). Cyclopeptide from the seeds of *Annona muricata*. *Phytochemistry*, 48(3). [https://doi.org/10.1016/S0031-9422\(98\)00002-8](https://doi.org/10.1016/S0031-9422(98)00002-8)
- Li, D. Y., Yu, J. G., Zhu, J. X., Yu, D. L., Luo, X. Z., Sun, L., & Yang, S. L. (2001). Annonaceous acetogenins of the seeds from *Annona muricata*. *Journal of Asian Natural Products Research*, 3(4). <https://doi.org/10.1080/10286020108040366>
- Liaw, C. C., Chang, F. R., Lin, C. Y., Chou, C. J., Chiu, H. F., Wu, M. J., & Wu, Y. C. (2002). New cytotoxic monotetrahydrofuran annonaceous acetogenins from *Annona muricata*. *Journal of Natural Products*, 65(4). <https://doi.org/10.1021/np0105578>
- Liu, N., Yang, H. L., Wang, P., Lu, Y. C., Yang, Y. J., Wang, L., & Lee, S. C. (2016). Functional proteomic analysis reveals that the ethanol extract of *Annona muricata* L. induces liver cancer cell apoptosis through endoplasmic reticulum stress pathway. *Journal of Ethnopharmacology*, 189, 210–217. <https://doi.org/10.1016/j.jep.2016.05.045>
- Matsushige, A., Matsunami, K., Kotake, Y., Otsuka, H., & Ohta, S. (2012). Three new megastigmanes from the leaves of *Annona muricata*. *Journal of Natural Medicines*, 66(2). <https://doi.org/10.1007/s11418-011-0583-1>
- Merlín-Lucas, V., Ordoñez-Razo, R. M., Calzada, F., Solís, A., García-Hernández, N., Barbosa, E., & Valdés, M. (2021). Antitumor potential of *Annona muricata* linn. An edible and medicinal plant in Mexico: In vitro, in vivo, and toxicological studies. *Molecules*, 26(24). <https://doi.org/10.3390/molecules26247675>
- Moghadamtousi, S. Z., Fadaeinasab, M., Nikzad, S., Mohan, G., Ali, H. M., & Kadir, H. A. (2015). *Annona muricata* (Annonaceae): A review of its traditional uses, isolated acetogenins and biological activities. *International Journal of Molecular Sciences*, 16(7), 15625–15658. <https://doi.org/10.3390/ijms160715625>
- Moghadamtousi, S. Z., Kadir, H. A., Paydar, M., Rouhollahi, E., & Karimian, H. (2014). *Annona muricata* leaves induced apoptosis in A549 cells through mitochondrial-mediated pathway and involvement of NF-κB. *BMC Complementary and Alternative Medicine*, 14(1). <https://doi.org/10.1186/1472-6882-14-299>

- Moghadamtousi, S. Z., Rouhollahi, E., Karimian, H., Fadaeinasab, M., Firoozinia, M., Abdulla, M. A., & Kadir, H. A. (2015). The chemopotential effect of *Annona muricata* leaves against azoxymethane-induced colonic aberrant crypt foci in rats and the apoptotic effect of acetogenin annonuricin e in HT-29 cells: A bioassay-guided approach. *PLoS ONE*, *10*(4). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0122288>
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). Reprint-Preferred Reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. *Physical Therapy*, *89*(9). <https://doi.org/10.1093/ptj/89.9.873>
- Nawwar, M., Ayoub, N., Hussein, S., Hashim, A., El-Sharawy, R., Wende, K., Harms, M., & Lindequist, U. (2012). A flavonol triglycoside and investigation of the antioxidant and cell stimulating activities of *Annona muricata* Linn. *Archives of Pharmacal Research*, *35*(5), 761–767. <https://doi.org/10.1007/s12272-012-0501-4>
- Okada, H., & Mak, T. W. (2004). Pathways of apoptotic and non-apoptotic death in tumour cells. In *Nature Reviews Cancer* (Vol. 4, Issue 8). <https://doi.org/10.1038/nrc1412>
- Olas, B. (2023). The Antioxidant Potential of Graviola and Its Potential Medicinal Application. *Nutrients*, *15*(2). <https://doi.org/10.3390/nu15020402>
- Osorio, E., Arango, G. J., Jiménez, N., Alzate, F., Ruiz, G., Gutiérrez, D., Paco, M. A., Giménez, A., & Robledo, S. (2007). Antiprotozoal and cytotoxic activities in vitro of Colombian Annonaceae. *Journal of Ethnopharmacology*, *111*(3). <https://doi.org/10.1016/j.jep.2007.01.015>
- Padma, P., Pramod, N. P., Thyagarajan, S. P., & Khosa, R. L. (1998). Effect of the extract of *Annona muricata* and *Petunia nyctaginiflora* on Herpes simplex virus. *Journal of Ethnopharmacology*, *61*(1). [https://doi.org/10.1016/S0378-8741\(98\)00013-0](https://doi.org/10.1016/S0378-8741(98)00013-0)
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. In *PLoS Medicine* (Vol. 18, Issue 3). <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PMED.1003583>
- Passos, T. U., Sampaio, H. A. de C., Sabry, M. O. D., de Melo, M. L. P., Coelho, M. A. M., & Lima, J. W. de O. (2015). Glycemic index and glycemic load of tropical fruits and the potential risk for chronic diseases. *Food Science and Technology (Brazil)*, *35*(1). <https://doi.org/10.1590/1678-457X.6449>
- Pélessier, Y., Marion, C., Kone, D., Lamaty, G., Menut, C., & Bessière, J. M. (1994). Volatile components of *Annona muricata* L. *Journal of Essential Oil Research*, *6*(4). <https://doi.org/10.1080/10412905.1994.9698410>
- Pieme, A. A., Kumar, G. G., Dongmo, S. S., Moukette, M. M., Boyoum, F. F., Ngogang, Y. Y., & Saxena, K. K. (2014). Antiproliferative activity and induction of apoptosis by *Annona muricata* (Annonaceae) extract on human cancer cells. *BMC Complementary and Alternative Medicine*, *14*(1). <https://doi.org/10.1186/1472-6882-14-516>
- Pinto, A. C. Q. ., Cordeiro, M. C. R. ., Andrade, S. R. M. ., Ferreira, F. R. ., Filgueiras, H. A. C. ., Alves, R. E. ., & Kinpara, D. I. (2005). *Annona* Species. In J.T. Williams (Ed.), *Annona species* (Vol. 1, Issue 1). https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08c6640f0b652dd0012e6/R7187_-_Annona_monograph_-_revised.pdf
- Prasad, S. K., Varsha, V., & Devananda, D. (2019). Anti-cancer properties of *Annona*

- muricata (L.): A Review. *Medicinal Plants*, 11(2), 123–134. <https://doi.org/10.5958/0975-6892.2019.00016.9>
- Prasad, S. K., Veeresh, P. M., Ramesh, P. S., Natraj, S. M., Madhunapantula, S. R. V., & Devegowda, D. (2020). Phytochemical fractions from *Annona muricata* seeds and fruit pulp inhibited the growth of breast cancer cells through cell cycle arrest at G0/G1phase. *Journal of Cancer Research and Therapeutics*, 16(6). https://doi.org/10.4103/jcrt.JCRT_494_19
- Qorina, F., Arsianti, A., Fithrotunnisa, Q., Tejaputri, N. A., Azizah, N. N., & Putrianiingsih, R. (2020). Cytotoxicity of soursop leaves (*Annona muricata*) against cervical HeLa cancer cells. *Pharmacognosy Journal*, 12(1), 20–24. <https://doi.org/10.5530/pj.2020.12.4>
- Quílez, A. M., Fernández-Arche, M. A., García-Giménez, M. D., & De la Puerta, R. (2018). Potential therapeutic applications of the genus *Annona*: Local and traditional uses and pharmacology. In *Journal of Ethnopharmacology* (Vol. 225). <https://doi.org/10.1016/j.jep.2018.06.014>
- Rady, I., Bloch, M. B., Chamcheu, R. C. N., Banang Mbeumi, S., Anwar, M. R., Mohamed, H., Babatunde, A. S., Kuate, J. R., Noubissi, F. K., El Sayed, K. A., Whitfield, G. K., & Chamcheu, J. C. (2018). Anticancer Properties of Graviola (*Annona muricata*): A Comprehensive Mechanistic Review. *Oxidative Medicine and Cellular Longevity*, 2018. <https://doi.org/10.1155/2018/1826170>
- Ragasa, C. Y., Soriano, G., Torres, O. B., Don, M. J., & Shen, C. C. (2012). Acetogenins from *Annona muricata*. *Pharmacognosy Journal*, 4(32), 32–37. <https://doi.org/10.5530/pj.2012.32.7>
- Roslida, A. H., Tay, C. E., Zuraini, A., & Chan, P. F. (2010). Anti-inflammatory and anti-nociceptive activities of the ethanolic extract of *Annona muricata* leaf. *Journal of Natural Remedies*, 10(2). <https://doi.org/10.18311/jnr/2010/249>
- Salawu, O. A., Chindo, B. A., Tijani, A. Y., Obidike, I. C., Salawu, T. A., & Akingbasote, A. J. (2009). Acute and sub-acute toxicological evaluation of the methanolic stem bark extract of *Crossopteryx febrifuga* in rats. *African Journal of Pharmacy and Pharmacology*, 3(12).
- Solomon-Wisdom, Ugoh, S. C., & Mohammed. (2014). Phytochemical Screening and Antimicrobial activities of *Annona muricata* (L) leaf extract. *American Journal of Biological, Chemical and Pharmaceutical Sciences*, 2(1), 01-07.
- Sozen, E., Karademir, B., & Ozer, N. K. (2015). Basic mechanisms in endoplasmic reticulum stress and relation to cardiovascular diseases. In *Free Radical Biology and Medicine* (Vol. 78). <https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2014.09.031>
- Sun, S., Liu, J., Sun, X., Zhu, W., Yang, F., Felczak, L., Ping Dou, Q., & Zhou, K. (2017). Novel Annonaceous acetogenins from Graviola (*Annona muricata*) fruits with strong anti-proliferative activity. *Tetrahedron Letters*, 58(19), 1895–1899. <https://doi.org/10.1016/j.tetlet.2017.04.016>
- Syed Najmuddin, S. U. F., Romli, M. F., Hamid, M., Alitheen, N. B., & Abd Rahman, N. M. A. N. (2016). Anti-cancer effect of *Annona Muricata* Linn Leaves Crude Extract (AMCE) on breast cancer cell line. *BMC Complementary and Alternative Medicine*, 16(1), 1–20. <https://doi.org/10.1186/s12906-016-1290-y>
- Tait, S. W. G., & Green, D. R. (2010). Mitochondria and cell death: Outer membrane permeabilization and beyond. In *Nature Reviews Molecular Cell Biology* (Vol. 11,

- Issue 9). <https://doi.org/10.1038/nrm2952>
- Takahashi, S., Hongo, Y., Tsukagoshi, Y., & Koshino, H. (2008). Structural determination of montanacin D by total synthesis. *Organic Letters*, 10(19). <https://doi.org/10.1021/ol801576z>
- Vieira, G. H. F., Mourão, J. A., Ângelo, Â. M., Costa, R. A., & Vieira, R. H. S. dos F. (2010). Antibacterial effect (in vitro) of moringa oleifera and annona muricata against gram positive and gram negative bacteria. *Revista Do Instituto de Medicina Tropical de Sao Paulo*, 52(3). <https://doi.org/10.1590/S0036-46652010000300003>
- Wélé, A., Ndoye, I., & Badiane, M. (2005). Fatty Acid And Essential Oil Compositions Of The Seed Oil Of Five *Annona* Species. *Nigerian Journal of Natural Products and Medicine*, 8(1). <https://doi.org/10.4314/njnpm.v8i1.11819>
- Wu, F. E., Zhao, G. X., Zeng, L., Zhang, Y., Schwedler, J. T., McLaughlin, J. L., & Sastrodihardjo, S. (1995). Additional bioactive acetogenins, annomutacin and (2,4-trans and cis-10r-annonacin-a-ones, from the leaves of annona muricata. *Journal of Natural Products*, 58(9). <https://doi.org/10.1021/np50123a015>
- Yajid, A. I., Ab Rahman, H. S., Wong, M. P. K., & Wan Zain, W. Z. (2018). Potential benefits of *Annona muricata* in combating cancer: A review. *Malaysian Journal of Medical Sciences*, 25(1), 5–15. <https://doi.org/10.21315/mjms2018.25.1.2>
- Zafra-Polo, M. C., González, M. C., Estornell, E., Sahpaz, S., & Cortes, D. (1996). Acetogenins from annonaceae, inhibitors of mitochondrial complex I. In *Phytochemistry* (Vol. 42, Issue 2). [https://doi.org/10.1016/0031-9422\(95\)00836-5](https://doi.org/10.1016/0031-9422(95)00836-5)